

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**ЎТКИР ИЧАК КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ СЎНГГИ УЧ ЙИЛЛИКДАГИ ЭТИОЛОГИК
ТУЗИЛИШИНИ ЎРГАНИШ****Исматова У.Ф., Расулова М.Р., Шайкулов Х.Ш.**

Самарқанд Зармед университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқот Самарқанд шаҳрида 2022-2024 йиллар давомида ўткир ичак касалликлари (ЎИК, шу жумладан сепсис) этиологик тузилишини ўрганишга бағишланган. Ретроспектив таҳлил асосида 356 та сепсис ҳолати, қоннинг бактериологик текширувлари таҳлил қилинди. Натижалар коагулаза-манфий стафилококklar улушининг ўсишини (2020 йилда 2,17% дан 2022 йилда 20,49% гача), энтерококк сепсисининг тўрт баробар кўпайишини (4,19%) ва *Pseudomonas aeruginosa* инфекциясининг ўсишини (15,11%) кўрсатди. *Klebsiella* spp. ва *E.coli* улуши камайди. Тадқиқот сепсис этиологиясидаги ўзгаришларни ва уларнинг клиник аҳамиятини муҳокама қилади.

Калит сўзлар: Ўткир ичак касалликлари, сепсис, этиологик тузилиш, коагулаза-манфий стафилококklar, энтерококklar, *Pseudomonas aeruginosa*, Самарқанд.

**STUDY OF THE ETIOLOGICAL STRUCTURE OF ACUTE INTESTINAL DISEASES IN THE
LAST THREE YEARS****Ismatova U.F., Rasulova M.R., Shaykulov H.Sh.**

Samarkand Zarmed University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study examines the etiological structure of acute intestinal diseases (AID, including sepsis) over the period 2022-2024 in Samarkand city. A retrospective analysis of 356 sepsis cases was conducted, including bacteriological blood tests. The results indicate an increase in the proportion of coagulase-negative staphylococci (from 2.17% to 20.49%), a fourfold rise in enterococcal sepsis (4.19%), and growth in *Pseudomonas aeruginosa* infections (15.11%). The share of *Klebsiella* spp. and *E.coli* decreased. The study highlights shifts in sepsis etiology and their clinical implications.

Keywords: Acute intestinal diseases, sepsis, etiological structure, coagulase-negative staphylococci, enterococci, *Pseudomonas aeruginosa*, Samarkand.

**ИЗУЧЕНИЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА****Исматова У.Ф., Расулова М.Р., Шайкулов Х.Ш.**

Самарқандский университет Зармед, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Настоящее исследование посвящено изучению этиологической структуры острых кишечных заболеваний (ОКЗ, включая сепсис) за период 2022-2024 гг. в г. Самарканде. На основе ретроспективного анализа изучено 356 случаев сепсиса, включая бактериологические исследования крови. Результаты показали рост доли коагулазонегативных стафилококков (с 2,17% до 20,49%), четырёхкратный рост энтерококкового сепсиса (4,19%) и увеличение инфекций *Pseudomonas aeruginosa* (15,11%). Доля *Klebsiella* spp. и *E.coli* снизилась. Исследование подчёркивает изменения в этиологии сепсиса и их клиническое значение.

Ключевые слова: Острые кишечные заболевания, сепсис, этиологическая структура, коагулазонегативные стафилококки, энтерококки, *Pseudomonas aeruginosa*, Самарқанд.

Долзарблиги. Сепсис дунёда, жумладан Марказий Осиё минтақасида, ўлимнинг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, 2020 йилда глобал миқёсда 48,9 миллион сепсис ҳолати қайд этилиб, 11 миллион ўлимга сабаб бўлган, бу бутун дунёдаги ўлимларнинг тахминан 20% ни ташкил қилади. ЖССТ нинг сўнги ҳисоботларига кўра сепсис билан боғлиқ ҳолатларнинг 40 фоизидан ортиғи 5 ёшгача бўлган болаларга тўғри келади, бу еса ушбу муаммонинг янада муҳим еканлигини кўрсатади. Бу касалликнинг узига хос томони шундаки Сепсисда организм инфекцияга қарши жуда кучли ва нотўғри яллиғланиш реакциясини ишга туширади. Бу жараён оқибатида тана ўз ўзига зарар етказиб, ички аъзоларнинг ишлашини издан чиқаради бу еса оғир ҳолларда ўлимга ҳам олиб келади. Осиёда, хусусан Марказий Осиёда, сепсиснинг респиратор, абдоминал ва уринар шакллари устунлик қилади, бу ерда 50% дан ортиқ кузгатувишлар грам-манфий бактериялар, масалан, *Pseudomonas aeruginosa* ва *Klebsiella* spp,

Escherichia coli, куп учрайди. Янги туғилаётган чақалоқларда sepsis ҳолатларининг 78 фоизи грам-манфий флага ҳиссасига тўғри келаётгани ва унинг антибиотикларга чидамлик даражаси ортиб бораётгани даволашни анча мураккаблаштириб, неонатология ва реаниматология амалиёти учун жиддий муаммо туғдирмоқда. Ўзбекистон ва қўшни давлатларда антибиотикларга чидамликнинг ортиши даволашни қийинлаштирмоқда: миллий чидамлик карталар маълумотларига кўра Самарқанд вилоятида коагулаза-манфий стафилококклар ва энтерококкларнинг роли ортиб бормоқда, бу касалхона инфекциялари ва антибиотикларнинг ноўрин ишлатилиши билан боғлиқ. Бу тадқиқот эмпирик терапияни оптимизация қилиш, профилактика ва ўлимни камайтириш учун локал этиологик тузилишни мониторинг қилишнинг муҳимлигини таъкидлайди. 2022-2024 йиллардаги тадқиқот локал тенденцияларни аниқлаш, шу жумладан COVID-19 пандемиясининг чидамли штаммлар ўсишига таъсирини баҳолаш ва ЖССТнинг 2030 йилгача бўлган глобал стратегиясига мувофиқ миллий чоратадбирларга ҳисса қўшиш имконини беради

Тадқиқот мақсади. Ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади – 2022-2024-йиллар давомида Самарқанд вилоятида қайд этилган ўткир ичак касалликлари, шу жумладан sepsis ҳолатларининг этиологик тузилишини чуқур ўрганиш, уларнинг етакчи қўзғатувчиларини аниқлаш ва антибиотикларга чидамлик даражасини таҳлил қилишдан иборатдир. Шунингдек, тадқиқот доирасида маҳаллий эпидемиологик тенденцияларни аниқлаш, касалликларнинг клиник кечиши билан боғлиқ хусусиятларни очиб бериш ҳамда эмпирик даволаш стратегиясини оптималлаштириш учун зарур илмий асос яратиш мақсад қилади. Ушбу ёндашув келгусида ҳудудий соғлиқни сақлаш тизимида профилактика ва даволаш чораларини самарали ташкил этишга қаратилган.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Тадқиқот Самарқанд вилоятидаги тиббий муассасаларда 2022-2024 йилларда генералашган инфекциялар, хусусан сепсис билан ётқизилган беморларнинг тиббий ҳужжатлари (касаллик тарихи) ретроспектив таҳлили асосида ўтказилди. Жами 356 та ҳолатда қўзғатувчилар аниқланди.

Тадқиқот материаллари сепсиснинг клиник белгилари (иситма, гипотензия, орган дисфункцияси – Sepsis-3 критерияларига мувофиқ) мавжуд беморлардан олинган қон посевлари натижаларини ўз ичига олади.

Бактериологик усуллар: стандарт культура усуллари (қонли агар, MacConkey ағари), автоматик тизимлар (масалан, VITEK 2 ёки API) орқали қўзғатувчиларни идентификация қилиш, EUCAST/CLSI стандартларига мувофиқ антибиотикларга сезувчанликни аниқланди. Қўзғатувчиларлар грам-мусбат (стафилококклар, энтерококклар) ва грам-манфий (*Pseudomonas*, *Klebsiella*, *E.coli*) гуруҳларга таснифланди.

Статистик таҳлил: Microsoft Excel ва SPSS 22.1 дастурида тасвирий статистика (фойизлар, ўртача қийматлар) ва трендларни таҳлил қилиш учун линей регрессия усуллари қўлланди. Бактериемия тасдиқланмаган ҳолатлар тадқиқотдан чиқарилди.

Этик жиҳатлар: тадқиқот аноним ҳолатда ўтказилди, маҳаллий этик қўмита томонидан тасдиқланган.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. 356 та сепсис ҳолатида қўзғатувчиларлар аниқланди. Тадқиқот натижалари қуйидаги жадвалда кўрсатилган:

Қўзғатувчилар	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	Тренд
Коагулаза-манфий стафилококклар	2,17	11,33	20,49	Ўсиш
<i>S. aureus</i>	18,49	20,40	22,31	Стабил
Энтерококклар	1,05	2,62	4,19	Ўсиш (4х)
<i>P. aeruginosa</i>	3,01	9,06	15,11	Ўсиш
<i>Klebsiella spp.</i>	20,71	12,16	3,60	Камайиш
<i>E. coli</i>	11,62	6,53	1,44	Камайиш
Аралаш инфекциялар	-	-	7,91	-

Коагулаза-манфий стафилококклар (2,17% дан 20,49% га) ва энтерококклар (4,19% га) улушининг ўсиши касалхона инфекциялари ва антибиотикларга чидамликнинг глобал муаммосини акс эттиради. *P. aeruginosa* нинг ўсиши (15,11%) Осиёда грам-манфий бактерияларнинг 50% дан ортиқ ҳолатларда устунлик қилиши билан мос келади. *Klebsiella* ва *E.coli* улушининг камайиши санитария чораларининг яхшиланиши ёки терапия ўзгаришлари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Аралаш инфекциялар (7,91%) сепсиснинг полимикроб хусусиятини кўрсатади, бу комбинацияланган терапияни талаб қилади. Ушбу ўзгаришлар Самарқанд вилоятида эмпирик антибиотикотерапияни тузатиш ва чидамликни мониторинг қилиш зарурлигини таъкидлайди.

Хулоса. Тадқиқот сепсис этиологик тузилишида коагулаза-манфий стафилококклар, энтерококклар ва грам-манфий возбудителлар (*Acinetobacter* spp., *Enterobacter* spp., *P. aeruginosa*) улушининг ўсиши тенденциясини аниқлади. Мониторинг ва даволаш протоколларини мослаштириш зарур.

Адабиётлар рўйхати:

1. Азимова А. А., Маликов Д. И., Шайкулов Х. Ш. Мониторинг Этиологической Структуры Сепсиса За //Pedagogical Sciences And Teaching Methods. – 2021. – Т. 48. – С. 18-22.
2. Нарзиев Д. У., Шайкулов Х. Ш. Течение Острой Пневмонии У Детей Раннего Возраста В Зависимости От Выделенной Микрофлоры //Экономика И Социум. – 2024. – №. 2-1 (117). – С. 1636-1642.
3. Шайкулов Х. Ш., Худаярова Г. Н. Развитие Кишечных Расстройств У Детей Грудного Возраста, Вызванных Различными Микроорганизмами И Гельминтами //Педиатр. – 2017. – Т. 8. – №. 5.
4. Shayqulov H. S., Mamarasulova N. I. O ‘Tkir Diareyalarda Esherixiyalarning Ajralishi. //Микробиологиянинг Долзарб Муаммолари» Мавзусидаги Республика Илмий-Амалий Анжумани. – Т. 103.
5. Shaykulov, X. S., And Boboqandova Mf Ichak O‘Tkir Yuqumli. "Kasalliklari Bilan Kasallangan Bolalarda Shartli Patogen Enterobakteriyalarning Uchrashi." Golden Brain 1.4 (2023): 25-33.
6. Шайкулов Х. Ш., Исокулова М. М. Роль Enterobacteriaceae В Этиологии Внебольничных Острых Кишечных Инфекций У Детей //Экономика И Социум. – 2024. – №. 3-1 (118). – С. 1142-1147.
7. Shodievich S. X., Aynakulovna M. M. Ikk Yoshdagi Bolalarda Esherixioz Kasalligining Kechishi //Indexing. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-9.

Иқтибос учун: Исмадова У.Ф., Расулова М.Р., Шайкулов Х.Ш. Ўткир ичак касалликларининг сўнгги уч йилликдаги этиологик тузилишини ўрганиш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 118–120. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16977135>